

UNIVERSITÉ PAUL SABATIER

MASTER INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET
RECONNAISSANCE DES FORMES

Validation et amélioration des produits Surfaces Enneigées Sentinel-2

Rapport de stage de fin d'études

Auteure :
Marine BOUCHET

Tuteur CNES :
Manuel GRIZONNET
Tuteur universitaire :
Jérôme MENGIN

3 avril 2017 – 29 septembre 2017

Remerciements

Ma reconnaissance va tout d'abord à Manuel Grizonnet, mon tuteur, pour sa confiance, ses conseils et son soutien. Je remercie également Simon Gascoin, hydrologue au CESBIO, pour son aide et son expertise.

Je remercie mon tuteur universitaire, Jérôme Mengin, pour son suivi et pour l'intérêt qu'il a pu accorder à mon stage.

Je tiens aussi à remercier vivement toutes les autres personnes avec qui j'ai été en contact durant ce stage pour leur accueil, leur bonne humeur, le temps qu'elles ont bien voulu me consacrer, les conseils qu'elles m'ont donné ou tout simplement le soutien qu'elles m'ont apporté. Je citerai notamment Céline Angelelis, responsable du service, Victor Poughon pour son aide technique, Céline Arnal pour le coté administratif, mes collègues de bureau Catherine Proy et Manon Quellec, Laurence Houpert pour le support sur Kalidéos, mon collègue stagiaire Baptiste Meylheuc et Damien Desroches pour m'avoir transmis la fièvre de l'escalade, Mathilde Béguin, Santiago Peña Luque, Agwilh Collet et toutes les autres personnes avec qui j'ai pu me lier d'amitié.

Pour finir, je « remercie » également les cuisiniers de la cantine du CNES et ceux du goûter du jeudi pour la prise de poids.

« *Winter is coming.* »
– George R.R. Martin

Table des matières

1	Introduction	7
1.1	Présentation du CNES et du service DSO/SI/2A	7
1.1.1	Le Centre National d'Études Spatiales	7
1.1.2	Le Service « Algorithmie et Analyse »	7
1.2	Imagerie spatiale et observation de la Terre	8
1.2.1	La télédétection	8
1.2.2	Le programme Copernicus	9
1.2.3	La mission Sentinel-2	9
1.2.4	La plateforme Théia	10
1.3	La détection de la neige	11
1.4	L'algorithme <i>Let-it-snow</i>	11
1.5	Les ressources	12
1.6	Plan	13
2	Validation des produits surfaces enneigées	15
2.1	Présentation de l'algorithme <i>Let-It-Snow</i>	15
2.1.1	Données en entrée	15
2.1.2	Algorithme	15
2.1.3	Sorties	17
2.2	Méthode d'évaluation	18
2.2.1	Choix des données de tests	18
2.2.2	Méthode de validation	20
3	Détection de la neige sur des images Très Haute Résolution	23
3.1	Images Très Haute Résolution (THR)	23
3.2	Méthodes de classification	23
3.2.1	Panorama des approches de classification possibles	24
3.2.2	Approches retenues	24
3.2.3	Méthodes choisies	25
3.3	Protocole de validation	26
3.4	Résultats	28
3.4.1	Résultats des différentes méthodes de classification	28
3.4.2	Amélioration par les entrées	32
3.4.3	Conclusion	33
4	Résultat de la validation de l'algorithme <i>Let-It-Snow</i>	37
4.1	Présentation des résultats	37
4.2	Améliorations	39
4.3	Présentation des résultats avec plusieurs configurations	39
4.4	Conclusion	40

5 Conclusion	43
5.1 Bilan du travail effectué et perspectives	43
5.2 Bilan personnel et perspectives	44

Chapitre 1

Introduction

1.1 Présentation du CNES et du service DSO/SI/2A

1.1.1 Le Centre National d'Études Spatiales

Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), le Centre National d'Études Spatiales (CNES)¹ propose aux Pouvoirs Publics la politique spatiale de la France et la met en œuvre dans 5 grands domaines stratégiques : la fusée Ariane, les Sciences, l'Observation, les Télécommunications et la Défense. Ses 2 450 collaborateurs se répartissent dans quatre centres d'excellence : le Centre Spatial de Toulouse (CST) pour la conception des systèmes orbitaux, la Direction des Lanceurs pour le développement des systèmes de lancement, le centre spatial Guyanais pour la mise en œuvre des lanceurs européens et le siège social pour l'élaboration de la politique spatiale. Le CNES entretient des relations très étroites avec l'industrie spatiale, ses partenaires européens dans le cadre de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) et de la Commission Européenne, et à l'international. Le CNES est un acteur majeur de la diplomatie économique française et permet à l'industrie française d'enregistrer de nombreux succès.

FIGURE 1.1: Entrée du Centre Spatial de Toulouse

1.1.2 Le Service « Algorithmie et Analyse »

Le service « Algorithmie et Analyse » (service « Algorithmie et Analyse » (DSO/SI/2A)) au sein de la sous-direction « Charges Utiles Scientifiques et Imagerie » de la Direction du CST a pour objectif de favoriser l'utilisation des systèmes spatiaux imageurs en développant les méthodes d'extraction d'information des images. Il est composé de deux pôles : le pôle « Méthodes et Outils » et le pôle « Analyse ». Le premier est chargé de développer des méthodes d'extraction d'information à partir des images satellites tandis que le second apporte un soutien technique au développement des usages. Le service DSO/SI/2A gère des projets tels que le développement d'outils libres pour le traitement d'images satellites comme Orfeo ToolBox

1. <https://cnes.fr/>

(OTB), l'exploitation de plateformes de stockage de données (Kalideos²) ou la mise en place de solutions d'aides pour les catastrophes naturelles (ex : Haïti). Il offre également une expertise sur le développement des missions d'exploration de la Terre tel que SWOT, Sentinel-2 ou Pléiades.

FIGURE 1.2: Missions d'exploration de la Terre couvertes par DSO/SI/2A

1.2 Imagerie spatiale et observation de la Terre

1.2.1 La télédétection

La télédétection est une technique qui permet d'acquérir des informations sur un objet, une surface ou un phénomène, lié à l'observation de la Terre ou d'autres planètes, sans contact direct avec celui-ci. Elle utilise des capteurs de rayonnements électromagnétiques embarqués sur des plateformes aériennes ou spatiales. La première application opérationnelle de la télédétection spatiale apparaît dans les années 60. Dix ans après, le premier satellite de télédétection des ressources terrestres est lancé et ouvre l'époque de la télédétection moderne. Le développement constant des capteurs et des méthodes de traitement des données numériques ouvre de plus en plus le champ des applications de la télédétection et en fait un instrument indispensable de gestion de la planète et, de plus en plus, un outil économique.

Les images satellites

Les caractéristiques fondamentales des images satellites sont :

La résolution spatiale est la taille de la zone couverte par un pixel. Elle dépend de l'altitude du satellite et de l'angle de la prise de vue avec l'angle de la zone couverte par le pixel. C'est aussi la distance minimum pour qu'un objet soit correctement identifiable. Plus la résolution spatiale sera petite, plus l'image sera précise.

La résolution spectrale désigne l'aptitude d'un capteur à distinguer des bandes de longueur d'ondes différentes. Plus le capteur est sensible à différentes longueurs d'ondes, plus la résolution spectrale est élevée. Par exemple, les caméras du commerce ont une résolution spectrale de 3 bandes (rouge, vert et bleu). En imagerie satellite, les capteurs qui ont une résolution spectrale de 4 à 8 sont dit « multi-spectraux », au delà, ils sont dit « hyper-spectraux ». Pour chaque acquisition, en plus de l'image multi-spectrale ou hyper-spectrale, une image panchromatique est obtenue. Celle-ci est la somme des rayonnements de la lumière visible, comme les images noir et blanc, ce qui permet d'avoir une résolution spatiale plus importante.

2. <https://www.kalideos.fr/>

La couverture ou fauchée désigne la taille de la zone couverte par l'image.

La projection qui indique le système de coordonnées de référence.

Les produits satellites

Les produits issus de ses images peuvent être de plusieurs niveaux de traitements, en voici les principaux :

Niveau 0 : Données brutes reconstruites.

Niveau 1C : Images mono-dates ortho-rectifiées, exprimées en réflectance au sommet de l'atmosphère (Top Of Atmosphere (TOA)) par un étalonnage absolu du capteur.

Niveau 2A : Images mono-dates ortho-rectifiées, exprimées en réflectance de surface (Top Of Canopy (TOC)), c'est à dire après correction radiométrique des effets de l'atmosphère, et corrigées des effets de pente (reflectances sont fournies comme si la surface était plate). Elles sont également accompagnées d'un masque de nuages et d'ombres de nuages.

Niveau 3A : Synthèse multi-dates ortho-rectifiée des pixels non nuageux provenant des niveaux 2A.

1.2.2 Le programme Copernicus

En 2013, le programme Copernicus, anciennement GMES, initié par l'Union Européenne et l'Agence Spatiale Européenne, avait pour but de promouvoir le développement de services opérationnels d'accès aux informations environnementales. Afin de répondre à ces besoins, ils ont imaginé et mis en service une famille de satellites optiques, nommé Sentinel, dédiée aux problématiques environnementales. Elle est destinée à fournir les observations nécessaires au déploiement de services pour la surveillance opérationnelle de la qualité de l'air, des océans, la gestion des territoires, le suivi des situations d'urgence ou du changement climatique, et surtout l'occupation des sols comme la cartographie des surfaces enneigées.

1.2.3 La mission Sentinel-2

FIGURE 1.3: Satellite Sentinel-2

Le programme Sentinel-2 se compose pour le moment de deux satellites optiques hyperspectraux de grande résolution destinés à l'observation de la Terre, Sentinel-2A et Sentinel-2B. Le premier a été lancé en juin 2015 et le second en mars 2017. A eux deux, ils fournissent gratuitement et tous les 5 jours des images d'une largeur au sol de 290 km, d'une même zone avec des angles de prise de vue constantes.

Leurs capteurs possèdent 13 bandes spectrales allant du visible au Moyen Infrarouge (MIR) d'une résolution de 10 à 60 m. Chacune a été choisie dans un but particulier. En effet, les B2, B3 et B4 constituent les bandes d'ondes dans le domaine du visible qui servent à l'affichage dans

les couleurs perçus par l'œil humain. B1 sert à la détection des aérosols (ensemble des particules fines en suspension dans l'air), de B5 à B8a pour la végétation, B11 pour la neige, B10 pour les nuages hauts, ...

FIGURE 1.4: Couverture spectrale des capteurs Sentinel-2

1.2.4 La plateforme Théia

Les données acquises par Sentinel-2 au dessus de la France depuis décembre 2015 sont fournies au niveau 2A par Théia³, une plateforme de distribution à grande échelle de produits satellites. Celle-ci met à disposition de la communauté scientifique nationale et internationale d'une part, et des politiques publiques de suivi et de gestion des ressources environnementales d'autre part, une vaste panoplie d'images à différentes échelles, de produits, de méthodes et de formations liés à l'observation des surfaces continentales en particulier depuis l'espace. Les produits sont donc ortho-rectifiés – chaque pixel est géo-référencé, exprimés en réflectance de surface TOC (corrigés des effets atmosphériques) et corrigés des effets de la pente. Ils sont découpés selon la grille de tuiles Sentinel-2, des zones de $110 * 110 km^2$ qui quadrillent la surface du globe comme l'illustre la Figure 1.5.

(a) Tuiles disponibles sur Théia

(b) Tuiles de la France métropolitaine

FIGURE 1.5: Tuiles Sentinel-2

3. <https://www.theia-land.fr/>

Les produits sont fournis sous la forme d'un fichier GeoTiff par bande, pour les bandes à 10 m (B2, B3, B4, B8) et les bandes à 20 m (B5, B6, B7, B8A, B11 et B12) de Sentinel-2, avec différents masques dont :

- un masque « no_data » de résolutions 10 et 20 m car tous les pixels d'une image ne contiennent pas forcément de la donnée (cf. Figure 1.6a)
- un masque de nuages et d'ombres de nuages à 10 et 20 m avec :
 - bit 0 (1)** : Tous les nuages (sauf les plus fins), et toutes les ombres
 - bit 1 (2)** : Tous les nuages (sauf les plus fins)
 - bit 2 (4)** : Nuages détectés par seuil absolu dans le bleu
 - bit 3 (8)** : Nuages détectés par seuil multi-temporel
 - bit 4 (16)** : Nuages très fins
 - bit 5 (32)** : Ombres de nuages correspondant à un nuage
 - bit 6 (64)** : Ombres de nuages détectées dans la zone où les nuages pourraient être hors image (moins fiable)
 - bit 7 (128)** : Nuages hauts détectés par la bande 1.38 μm

FIGURE 1.6: Masque de nuages associée à l'image S2 du 01/12/2016 de la tuile T31TGL

1.3 La détection de la neige

En montagne, le manteau neigeux influence le contenu en eau des sols, la recharge des nappes souterraines et le débit des rivières. La neige est une ressource importante pour le tourisme hivernal, la production d'hydroélectricité et l'irrigation des cultures au printemps. Par conséquent, être capable de cartographier les surfaces enneigées a toujours été un besoin environnemental et économique, et donc un axe de recherche à part entière depuis l'apparition des satellites optiques dédiés à la surveillance de la Terre dans les années 70 avec les premiers satellites Landsat. Ceux-ci ont permis les premières études sur la détection de la neige, qui continuent encore aujourd'hui. Les satellites devenant de plus en plus résolus spectralement, temporellement et spatialement (240 m pour les premiers Landsat et submétrique pour les derniers Pléiades), il est de plus en plus possible d'appréhender correctement et précisément la surface enneigée. Les données Sentinel-2 offrent à ce jour la meilleure configuration pour améliorer la connaissance de la dynamique de la neige.

1.4 L'algorithme *Let-it-snow*

Depuis fin 2015, le CNES et le CESBIO, développent une chaîne opérationnelle de traitement *Let-It-Snow* (LIS)⁴, permettant de produire des masques de neige représentant la couverture

4. <http://tully.ups-tlse.fr/grizonnet/let-it-snow>

neigeuse en l'absence de nuage, à partir d'images de réflectance Sentinel-2 de niveau 2A. Voici un exemple de carte d'enneigement pour une image du 11 décembre 2016.

FIGURE 1.7: Sortie de l'algorithme pour l'image du 11/12/2016 de la tuile T31TGK

Cette chaîne a été sélectionnée pour une mise en production par le CNES sur la plateforme Théia pour plusieurs massifs français (Alpes et Pyrénées) et également sur l'Atlas au Maroc. Les produits à valeur ajoutée pourront avoir plusieurs utilisations :

- À petite échelle, par exemple, pour le tourisme lors de la saison hivernale afin de connaître la couverture neigeuse des pistes de ski, ou encore la prévision des flux d'eau pour l'industrie ou l'agriculture
- À grande échelle pour des études plus diverses comme l'hydrologie nivale, la prévision des avalanches, ou le changement climatique

(a) Station des Deux Alpes et de l'Alpe d'Huez le 11 avril 2015 (b) Serie temporelle d'une tuile située au niveau du haut Atlas marocain

FIGURE 1.8: Exemples d'utilisations de la chaîne LIS

1.5 Les ressources

Pour mener à bien ce stage, j'ai utilisé différentes ressources :

Orfeo ToolBox (OTB) ⁵ : bibliothèque open source de traitement d'images à haute résolution

5. <https://www.orfeo-toolbox.org/>

développée par le CNES. Elle propose une multitude de fonctionnalités telles que l'accès aux images, le filtrage, l'extraction de caractéristiques, des méthodes de classification, etc.

QGIS ⁶ : un logiciel Système d'Information Géographique (SIG) qui m'a permis de visualiser et de travailler sur les images en elles-mêmes.

GDAL ⁷ : une bibliothèque open source de manipulation de données pour faciliter leur accès, comme des fonctionnalités de ré-échantillonnages, de re-projection, ...

Le Cluster de calcul du CNES : un moyen mutualisé de calcul à haute performance (ou High Performance Computer (HPC)) du CNES, nommé HAL ⁸, qui met à disposition différentes ressources informatiques tel qu'une forte puissance de calcul, un grand nombre de processeurs, un volume de stockage important, ... Il s'utilise soit en ouvrant un terminal soit en exécutant un script shell à distance. Dans le deuxième cas et pour optimiser les entrées sorties, les données d'entrée doivent être copiées dans un répertoire dans */tmp*, par exemple */tmp/marine_script_exemple/in*, le programme à exécuter récupère ces données et écrit les sorties dans par exemple */tmp/marine_script_exemple/out*. Une fois, le programme terminé, ces données sont déplacées dans le répertoire réel de travail. Il est également possible d'exécuter en parallèle un même programme avec différentes configurations à l'aide de ce que l'on appelle des *JobArrays*, les configurations étant listées dans un fichier en amont.

1.6 Plan

Mon stage consiste à la validation des produits Surfaces Enneigées de l'algorithme *Let-It-Snow* en mettant en place une méthode de validation à grande échelle, en vue de sa mise en production. Pour répondre à cette problématique, deux jeux de données de référence sont possibles : des photographies de caméras terrestres automatiques ou des images Très Haute Résolution, très différentes de par leur format que par les traitements requis pour extraire les vérités terrains associées.

Ce rapport est structuré de la manière suivante. Dans le chapitre 2, l'algorithme LIS sera présenté en détails ainsi que le jeu de données choisi. La création du masque de neige associé sera présentée dans la partie suivante. Pour finir, les résultats de la validation seront étudiés et, si possible, améliorés.

6. <http://qgis.org/>

7. <http://www.gdal.org/>

8. en référence à HAL 9000, supercalculateur doté d'intelligence artificielle de la saga *Odyssées de l'espace* de Arthur C. Clarke, repris dans *2001, l'Odyssée de l'espace* de Stanley Kubrick

Chapitre 2

Validation des produits surfaces enneigées

2.1 Présentation de l’algorithme *Let-It-Snow*

Dans cette partie, je présente le fonctionnement de l’algorithme pour mieux comprendre comment le valider et l’améliorer.

2.1.1 Données en entrée

La chaîne traite en entrée des images Sentinel-2 niveau 2A et plus précisément avec leurs bandes verte, rouge et MIR (à $1,6 \mu\text{m}$) avec des réflectances codées en de 0 à 1000. Les bandes du domaine visible (resp. MIR) sont résolues à 10 m (resp. 20 m). Par ailleurs, le Modèle Numérique de Terrain (MNT) associé est utilisé. Un MNT est une image raster dont la valeur de chaque pixel correspond à l’altitude de la zone couverte par celui-ci. L’étendue du manteau neigeux étant largement contrôlée par l’altitude de la surface, cela permet d’éviter de générer des faux positifs aux basses altitudes et des faux négatifs en hautes altitudes.

FIGURE 2.1: Entrées de l’algorithme pour l’image du 11/12/2016 de la tuile T31TGK

2.1.2 Algorithme

Comme l’indique la Figure 2.2, la détection de la neige est basée sur le Normalized Difference Snow Index (NDSI), un indice spectral qui tire parti du fait que la neige est très réfléchissante dans le domaine visible et absorbante dans le moyen infrarouge [3] tel que :

$$\text{NDSI} = \frac{\rho_{\text{green}} - \rho_{\text{MIR}}}{\rho_{\text{green}} + \rho_{\text{MIR}}} \quad (2.1)$$

FIGURE 2.2: Spectre d'absorption de la neige et des nuages

Où ρ_{green} (resp. ρ_{MIR}) est la réflectance de surface corrigée de la pente dans la bande verte (resp. MIR). D'où le besoin de la présence de la bande MIR pour calculer cet indice. Plus le résultat de cet indice sur un pixel est grand, plus la probabilité qu'il couvre une surface enneigée est grande. Cependant, ce calcul n'est pas suffisant, les pixels sur des zones en eau par exemple peuvent avoir aussi un indice NDSI élevé. On a donc besoin de rajouter à ce test, un seuil sur la bande rouge pour permettre d'écarter ces pixels.

L'algorithme se découpe en deux passes :

Passé 1

Un premier passage de détection de la neige est réalisé avec des seuils assez stricts : $ndsi_1 = 0.4$ et $red_1 = 200$. Cela nous permet d'obtenir un premier ensemble de pixels pour lesquels nous avons une grande confiance dans le fait qu'ils soient bien classés comme « neige ». Un pixel est donc classé comme neige à cette étape si les deux conditions sont remplies et s'il ne fait pas partie du masque de nuages, tel que :

$$\text{snow}_1 = \text{NDSI} > ndsi_1 \wedge \rho_{\text{red}} > red_1 \wedge \neg \text{cloud}_1 \quad (2.2)$$

Le masque de nuage initialement donné avec le produit N2A n'est pas pris tel quel car il est obtenu à une résolution plus grossière et nous prive d'une partie de l'information disponible pour la détection de la neige. Le test cloud_1 permet une re-classification de certains pixels marqués comme « nuage » en « neige » ou « non-neige » s'ils ont une réflectance assez basse. Seuls sont sélectionnés les « nuages sombres » puisque le test du NDSI est très robuste à la confusion neige/nuage dans ce cas. Le code « nuage » est retiré pour ces pixels, à moins qu'ils soient marqués comme une ombre de nuage dans le produit de niveau 2A.

$$\text{cloud}_1 = (\text{cloud}_{L2A} \wedge \rho_{\text{red}} > red_c) \vee \text{cloud_shadow} \quad (2.3)$$

Passé 2

Le résultat de cette première étape permet d'estimer l'altitude basse Z_s du manteau neigeux dans l'image grâce au modèle numérique de terrain. Sachant qu'au-dessus de cette altitude

minimale, la probabilité de trouver de la neige est plus élevée, nous réalisons un second test pour les pixels dans ce cas de figure avec des seuils moins élevés : $ndsi_2 = 0.15$ et $red_2 = 120$:

$$\text{snow}_2 = Z > Z_s \wedge \text{NDSI} > ndsi_2 \wedge \rho_{\text{red}} > red_2 \quad (2.4)$$

Résultat

Le masque de neige final est l'union de snow_1 et snow_2 .

$$\text{snow} = \text{snow}_1 \vee \text{snow}_2 \quad (2.5)$$

La chaîne a été implémentée par Manuel Grizonnet au CNES, aidé par Simon Gascoin au CESBIO, en Python en utilisant les bibliothèques OTB et GDAL pour pouvoir traiter des séries d'images à pleine résolution spatiale et spectrale et pouvoir se déployer facilement sur le cluster.

2.1.3 Sorties

La sortie principale est une image raster SEB.TIF du masque de neige et de nuages. Elle a la même projection et couverture que le produit de niveau 2A initial et la même résolution que la bande MIR, c'est-à-dire 20 m.

Elle a été codée tel que :

- 0 : non-neige
- 100 : neige
- 205 : nuage incluant l'ombre des nuages
- 254 : pas de données

Les autres fichiers de sortie sont plutôt utiles pour l'évaluation et le dépannage des experts :

- COMPO.TIF – une image composite couleur RVB montrant les limites des masques de neige et de nuages
- SEB_VEC.TIF – un masque contenant à la fois les données du fichier SEB.TIF, ainsi qu'une légende pour chaque pixel
- SEB_ALL.TIF – un masque binaire de neige et de nuages avec :
 - bit 1 : neige (passe 1)
 - bit 2 : neige (passe 2)
 - bit 3 : nuage (passe 1)
 - bit 4 : nuage (passe 2)
- METADATA.XML – un fichier de métadonnées

(a) Masque de neige SEB.TIF

(b) Composition

FIGURE 2.3: Résultats de l'algorithme sur l'image du 11/12/2016 de la tuile T31TGK

2.2 Méthode d'évaluation

Afin de valider les masques de neige, il a fallu trouver des vérités terrains. Récolter des données in situ étant impossible à faire à grande échelle, j'ai dû chercher une autre source de données permettant de valider la présence ou l'absence de neige.

2.2.1 Choix des données de tests

Ces données devaient à la fois couvrir un ensemble suffisamment grand et divers de zones géographiques et être « récoltées » dans un intervalle de temps suffisamment court pour que la couverture neigeuse n'ait pas changée. Elles doivent avoir une résolution plus importante que les images Sentinel-2 afin d'avoir une meilleure précision dans la détection et être géo-référencées pour permettre la validation par superposition de pixels. Pour ce faire, deux choix sont apparus :

Images Très Haute Résolution

Les satellites THR, comme SPOT 6/7 ou Pléiades, se caractérisent par une résolution spatiale inférieure à 6 m. Contrairement aux satellites Sentinel, leur objectif est de fournir une nouvelle génération d'images mieux résolues (détection d'objets inférieurs à 1.5 mètre avec l'image panchromatique et même submétrique dans le cas de Pléiades) sur des superficies plus réduites. Ils ne fournissent pas des prises de vue en continu mais répondent aux demandes d'acquisitions spécifiques des utilisateurs – jusqu'à 6 plans de programmation par jour pour chaque satellite. Les images SPOT 6/7 (resp. PLEIADES) ont une fauchée de 60 km (resp. de 20 km) et sont acquises dans les bandes multi-spectrales (bleu, vert, rouge et Proche Infrarouge (SWIR)) avec une résolution spatiale de 6 m (resp. 2,8 m) et panchromatique à une résolution de 1,5 m (resp. 70 cm). La profondeur de couleur est de 16 bits.

(a) Image THR du 17 décembre 2016

(b) Image THR du 12 octobre 2016

FIGURE 2.4: Exemple d'images THR

Dans notre cas, ces images satellites permettraient de déterminer la présence ou l'absence de neige avec précision sur des zones assez larges. A cela, s'ajoute le fait que les produits sont, dans la plupart des cas, sans nuages, car les prises de vue se font uniquement lorsque la visibilité est optimales. Il n'y a donc pas de réduction de la surface visible et d'erreurs de distinction lors de la détection de la neige.

Les produits THR sont fournis par Kalidéos¹, programme initié par le CNES en 2001, qui a pour objectif de favoriser l'utilisation des données de télédétection spatiale et le développement d'applications en aval. Les produits sont de niveau 1C – chaque pixel est donc géo-référencé,

1. <https://www.kalideos.fr/>

et disponibles sur cinq sites différents : Alsace, Alpes, Bretagne, Haïti et La Réunion. Pour avoir une validation des données neige, le choix se portera naturellement sur la zone Alpes qui couvrent 5 tuiles Sentinel-2.

FIGURE 2.5: Zone Kalideos Alpes

Malheureusement, chaque prise de vue implique un coût et la résolution temporelle de ces images est de une à trois images par mois. J'ai donc commencé par lister l'ensemble de ces images qui couvrent au minimum une partie d'une image Sentinel-2, dans un intervalle de temps de plus ou moins 5-10 jours selon la saison², pour éviter que les couvertures neigeuses soient trop différentes. Les images S2 étant disponibles que depuis été 2016, j'ai pu recenser une quinzaine d'appariements S2-THR.

Si ces données sont choisies pour la validation, une étape de classification pour produire les masques de neige est à faire.

Photographies de caméras terrestres

Depuis ces dernières années, une multitude de webcams est apparue dans les stations de ski (environ 180 pour la France) pour permettre aux touristes de suivre en direct l'évolution des conditions météo et d'enneigement. Ce flux vidéo peut donc permettre aussi, dans notre cas, d'avoir des vérités terrains à différents endroits et à différentes dates. Les images fournies, sur les bandes visibles, sont mises en ligne au minimum une fois par jour, ce qui est suffisant pour valider les images Sentinel-2, la couverture neigeuse n'évoluant pas ou peu en un jour. Elles ont généralement une taille de $600 * 800$ pixels et la résolution spatiale varie selon la distance. La couverture dépend du champ de vision de la caméra, ainsi que du relief visible : on ne voit pas derrière une montagne. Elle peut donc réellement varier comme l'indique les images de la Figure 2.6.

Même si les stations avaient pris la peine d'étalonner géométriquement et radiométriquement (pas d'effets atmosphériques à corriger mais les capteurs ne sont pas parfaits) leurs caméras, cela reste des webcams bon marché. La résolution spectrale est de 3 bandes (on ne sait évidemment pas l'influence de la bande SWIR pour la classification de la neige mais cela reste inférieur aux images THR), la profondeur de couleur est de 8 bits. Les images ne subissent aucune correction de pente, de lumière, . . . Chaque pixel n'est donc pas géo-référencé.

Si ces données sont choisies pour la validation, une étape pré-traitement sur les images est à faire, suivit d'une étape de classification pour produire les masques de neige [2].

2. donnée conseillée par Simon Gascoin, hydrologue au CESBIO, co-responsable de l'algorithme LIS, qui a suivi mon stage

(a) Les 2 Alpes (Glacier 2)

(b) Aillons Margeriaz

FIGURE 2.6: Images exemples de webcams

Conclusion

Le tableau de la Figure ?? récapitule l'ensemble des critères qui importent dans le choix de la base de données pour la création des vérités terrains.

Données	Images THR	Images Webcams
Résolution Spatiale	PAN : de 70 cm à 1,5m MS : de 2,8 à 6 m	variable
Profondeur	16 bits	8 bits
Surface	de 20 à 60 km ²	variable
Nombre de données	15	∞
Géoréférencement	Oui	Non
Corrections radiométriques	Capteurs calibrés mais perturbations atmosphériques	Capteurs non calibrés pas d'effets d'atmosphère
Masques de neige ?	pixels RGB + SWIR à classifier	pixels RGB à classifier

Les images THR réunissent plusieurs critères importants : chaque pixel possède plus d'informations en captant en plus la réflectance proche-infrarouge de la zone couverte, qui est déjà géoréférencée. La profondeur de chaque bande est plus grande, donc les valeurs sont plus précises même si celles-ci peuvent être perturbées par l'atmosphère ce qui ne permettra peut-être pas d'avoir des modèles de classifications identiques pour plusieurs images.

Le choix se porte donc sur ces données THR, car même si la base d'images webcams est plus grande, elles couvrent moins de surface et nécessitent plus de pré-traitements.

Le Chapitre 3 présente la façon dont j'ai extrait de ces images THR les masques de neige, qui seront mes vérités à priori pour la validation des masques Sentinel-2.

2.2.2 Méthode de validation

La validation de l'algorithme a pu être réalisée sur un ensemble de 6 images Sentinel-2. Celles-ci ont été sélectionnées de manière à couvrir différentes conditions : la saison, le lieu, ... et pour laquelle il existe une possible vérité terrain comme sur l'exemple de la Figure 2.1.

Date	Tuile	THR
13/08/2016	T31TGL	SPOT6 08/08/2016
12/10/2016	T32TLS	SPOT7 12/10/2016
01/12/2016	T31TGL	SPOT7 03/12/20161
11/12/2016	T31TGK	SPOT7 17/12/2016
11/03/2017	T31TGK	SPOT6 11/03/2017
11/03/2017	T31TGL	SPOT6 11/03/2017

TABLE 2.1: Liste des données de tests et leur donnée terrain associée

FIGURE 2.7: Image S2 T31TGK du 11/12/2016 avec l'image THR du 17/12/2016

On obtient alors un résultat sur :

- les zones recouvertes par les deux images
- les zones qui ne sont pas recouvertes de nuages, sur l'une ou l'autre image
- les zones dont il existe une donnée, sur l'un ou l'autre image – les pixels sans donnée sont marqués comme « no_data »

Une matrice de confusion pour chaque image est calculée :

		Classe estimée (S2)	
		s	\neg s
Classe réelle (THR)	s'	Vrai Positif	Faux Négatif
	\neg s'	Faux Positif	Vrai Négatif

FIGURE 2.8: Matrice de confusion – s : classe neige ; \neg s : classe non neige

J'extraits de cette dernière différentes métriques indispensables pour juger la qualité du résultat :

Accuracy $accuracy = \frac{VP+VN}{VP+FP+FN+VN}$ Cette mesure donne la proportion de pixels correctement identifiés. Elle donne une idée des performances du système mais n'est pas suffisante.

F1-score Cette mesure combine la précision et le rappel par leur moyenne harmonique : $F1 = 2 * \frac{precision * rappel}{precision + rappel}$. La précision est, dans notre cas, le nombre de pixels détectés comme enneigés, réellement enneigés : $precision = \frac{VP}{VP+FP}$. Le rappel est, dans notre cas, la proportion des pixels enneigés détectés : $rappel = \frac{VP}{VP+FN}$. Le F-score correspond à la performance du système, en prenant à la fois en compte les pixels du masque oubliés et les pixels du masque erronés.

Kappa $k = \frac{Pr(a) - Pr(e)}{1 - Pr(e)}$ Ce coefficient permet de quantifier l'accord qualitatif entre deux « observateurs », ici le masque de neige des produits S2 et le masque de neige des produits THR. $Pr(a)$ est l'accord relatif entre les deux masques et $Pr(e)$ la probabilité d'un accord aléatoire.

Une « image de confusion » est également calculée pour mieux comprendre les erreurs des deux classes. Chaque pixel sera de couleur :

- verte, si la zone est non enneigée (selon la vérité terrain) et reconnue non enneigée par l'algorithme (Vrai Négatif)
- bleue, si la zone est enneigée (selon la vérité terrain) et reconnue enneigée par l'algorithme (Vrai Positif)
- rouge, si la zone est non enneigée (selon la vérité terrain) et reconnue enneigée par l'algorithme (Faux Négatif)
- jaune, si la zone est enneigée (selon la vérité terrain) et reconnue non enneigée par l'algorithme (Faux Positif)

La validation se fait à la résolution spatiale des images Sentinel-2, c'est à dire 20 m. Une étape de mise à l'échelle du masque de neige donné par les images THR doit être faite en amont. Pour cela, j'ai utilisé la fonction *gdalwarp* avec le mode « mode » de GDAL, qui sélectionne la valeur qui apparaît le plus souvent de tous les points échantillonnés.

Chapitre 3

Détection de la neige sur des images Très Haute Résolution

3.1 Images THR

Comme discuté dans la section 2.2.1, les images THR, sont acquises dans les bandes bleu, vert, rouge et SWIR. Celles de SPOT 6/7 (resp. Pléiades) ont une résolution spatiale de 6 m (resp. 2,8 m). Leur bande panchromatique a une résolution de 1,5 m (resp. 70 cm). Les produits, fournis par la plateforme Kalideos, sont de niveau 1C, c'est-à-dire ortho-rectifiés et exprimés en réflectance au sommet de l'atmosphère. Les images sont prises dans les conditions optimales, elles contiennent donc pas ou peu de nuages.

(a) Image THR du 19 janvier 2017

(b) Image THR du 8 août 2016

FIGURE 3.1: Exemple d'images THR

3.2 Méthodes de classification

C'est en exploitant leurs différentes bandes que j'ai dû créer les vérités terrains, les masques de neige qui représentent la présence ou l'absence de neige sur la zone. Face à la complexité et à la taille des images et au besoin de reproductibilité, il a fallu trouver une méthode automatique.

En l'absence de bande MIR, il était impossible d'exploiter l'indice NDSI (cf. 2.1.2) et cela n'aurait pas été pertinent d'utiliser la méthode à valider pour la validation. J'ai donc cherché une méthode de classification spécifique pour déterminer la présence ou l'absence de neige sur la zone couverte par l'image.

3.2.1 Panorama des approches de classification possibles

À ce jour, plusieurs méthodes de classification [4] existent :

Approches par pixels :

Elles prennent le pixel comme élément de référence. Le regroupement est réalisé selon le seul critère de ressemblance spectrale. Les algorithmes de classification par pixel peuvent être supervisés, non supervisés ou les deux.

Classifieurs non supervisés : Ils analysent l'ensemble des signatures spectrales de tous les pixels de l'image et déterminent des groupements naturels, sur base de signatures spectrales semblables.

Classifieurs supervisés : Ils se basent sur des données d'entraînement (ensemble de pixels de classes connues) qui leurs permettent d'identifier et de caractériser les statistiques servant à décrire chacune des classes. Ces statistiques sont utilisées pour affecter chaque pixel de l'image à la classe avec laquelle elle a la plus grande vraisemblance. Les méthodes supervisées sont plus fastidieuses mais souvent plus efficaces, car elles donnent généralement des définitions de classes plus précises par rapport aux approches non supervisées...

Approches sous-pixels :

En raison de l'hétérogénéité des paysages et des limitations de la résolution spatiale des capteurs (basses et moyennes résolutions surtout), un pixel peut appartenir à plus d'une classe. C'est ce que l'on appelle un pixel mixte. Ces approches tiennent donc en compte la proportion relative des classes représentées par le pixel lors de la classification.

Approches orientées objet :

Elles ne traitent pas le pixel de manière isolée mais un agrégat de plusieurs pixels nommé « objet ». Elles sont plutôt utilisées pour les images à haute résolution car elles résolvent aussi le problème de l'hétérogénéité de l'environnement au sein d'une même classe. Trois étapes sont nécessaires : la segmentation de l'image en « objets », l'extraction des propriétés (spectrales, spatiales et contextuelles) et la classification de ces « objets ».

Approches contextuelles :

Elles ne traitent pas le pixel de manière isolée mais dans son contexte (spatial et spectral). Elles sont plutôt utilisées dans les images à haute résolution car elles résolvent le problème de l'hétérogénéité de l'environnement au sein d'une même classe en ajoutant l'idée que deux pixels voisins ont plus de chance d'être de la même classe.

3.2.2 Approches retenues

Toutes ces méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients et répondent à des besoins spécifiques en fonction de la résolution spatiale de l'image et de ce que l'on veut détecter. J'ai donc réfléchi à notre problématique :

- *Est-ce que délimiter les zones avec ou sans neige est facile par n'importe quel utilisateur ?*
Oui → possibilité de faire des approches supervisées
- *Est-ce que la signature spectrale de la neige varie beaucoup pour créer une confusion avec la classe non-neige ?*
Les reliefs étant importants, il y a beaucoup de zones à l'ombre et la différence entre un pixel enneigé dans ces zones là et au soleil est très grande. → peut-être un besoin de plus de deux classes pour la neige
- *Est-ce que un pixel enneigé a plus de chance d'être voisin à un autre pixel enneigé ?*
Dans la plupart des cas mais pas tout le temps (ex : crêtes, zones de fortes pentes, ...) → approche contextuelle spatiale pour apporter de l'information à la classification spectrale à éviter
- *Est-ce que un pixel a plus de chance d'être enneigé avec l'altitude ?*
Oui → possibilité d'une approche contextuelle en ajoutant l'information de l'altitude

- *La résolution spatiale de 6 m est-elle trop juste pour détecter la neige ?*
Non, la précision peut s'arrêter ici → pas d'approches sous-pixel nécessaires
- *Est-ce que réfléchir la neige en terme d'objet peut être intéressant ?*
Le relief des montagnes fait que segmenter la neige en tant qu'objet serait très difficile
... → pas approches orientées objet

Par conséquent, j'ai retenu les approches par pixel, supervisées et non supervisées, qui sont les approches classiquement utilisées dans la littérature pour les images THR [1].

3.2.3 Méthodes choisies

J'ai pu exploiter la librairie OTB, qui offre une multitude de classifieurs par pixels, supervisés et non supervisés :

Non Supervisé :

K-plus proches voisins (k-Means) : C'est une méthode de classification non supervisée de référence. Elle consiste à associer à une nouvelle observation, la classe la plus représentée parmi ses K-plus proches « voisins » en terme, ici, de valeurs spectrales. Contrairement aux méthodes traditionnelles d'apprentissage, elle n'induit aucun modèle de résolution. A chaque fois que l'on veut classer un nouvel individu (pixel ici), on refait fonctionner l'algorithme et on cherche de nouveaux voisins.

Supervisés :

Arbre de décision (DT) (pour *decision tree*) : L'algorithme se base sur une structure en arbre, un ensemble de nœuds dont chaque chemin part de la racine à une classe (neige ou non-neige). Chaque nœud représente une « décision », qui en fonction du résultats guidera peu à peu la classification.

Forêts d'arbres décisionnels (RF) (pour *random forests*) : L'algorithme effectue un apprentissage sur de multiples arbres de décision entraînés sur des sous-ensembles de données légèrement différents sélectionnés de manière aléatoire (*Bagging*). En fin d'algorithme, on moyenne tous les arbres de la forêt pour représenter notre apprentissage.

Machine à vecteurs de support (SVM) (pour *support vector machine*) : C'est une méthode de classification binaire cherchant l'hyperplan optimal qui sépare des données en deux classes en maximisant la marge entre les différentes observations de chaque classe pour minimiser l'erreur possible.

Gradient Boosted Trees (Boost) : Le boosting est une technique d'apprentissage binaire par combinaison de classifieurs. Le plus connu est l'algorithme Adaboost (*adaptive boosting*). Il consiste en une suite de classifieurs très simples (un simple seuillage par exemple), chacun classifiant un peu mieux les exemples mal-classifiés de l'itération précédente, pour construire un classifieur final puissant.

En ce qui concerne la classification supervisée, j'ai construit mes données (pixels) d'apprentissage à l'aide d'un ensemble de polygones stockés dans des fichiers *shapefiles* (ou *fichiers de formes*), un par image, créées à partir des images panchromatiques, pour avoir plus de précision. Chaque polygone est décrit par les coordonnées géographiques de ses sommets. La zone associée est affectée à une seule classe : neige ou non-neige. J'ai expérimenté plusieurs manières de tracer ces polygones avec quelques classifieurs. J'ai retenu que le mieux était de faire une quinzaine de polygones de « petites tailles » (pas plus grands que 50 m²) par classe, éparpillés sur toute l'image. Ils doivent être les plus divers possibles avec par exemple la moitié des polygones à l'ombre et l'autre moitié au soleil. Il n'est pas très évident de quantifier les résultats des différentes approches, car cela reste très subjectif. Il est impossible de reproduire un même jeu de données d'entraînement d'une image à l'autre, voire même d'en refaire un identique sur une même image par deux personnes différentes. Les polygones de la classe non-neige doivent couvrir les zones à l'ombre, au soleil, dans les villes, les points d'eau, ... La mise à l'échelle de l'image multi-spectrale se fait automatiquement.

FIGURE 3.2: Exemple de *shapefile*

3.3 Protocole de validation

La création de ces données terrains implique deux besoins : la précision et la justesse des masques résultats mais aussi la polyvalence de la méthode pour que celle-ci soit applicable à d'autres images. Il est important aussi d'ajouter qu'il sera peut-être parfois difficile de détecter la présence de neige lorsque la réflectance est très faible, ou encore quand il n'est pas évident de le faire à l'œil nu. De plus le masque doit présenter le moins possible de sur-détections pour valider uniquement les pixels dont on est sûr.

J'ai sélectionné un ensemble de 4 scènes THR dont il existe un appariement Sentinel-2 en faisant attention qu'elles couvrent à la fois différents capteurs, différentes zones et périodes de l'année et une qui a la particularité d'être la plus enneigée des images THR. Cela permet de capturer différentes possibilités en matière d'illumination, de couvertures neigeuses et d'ombres. Voici leurs descriptions :

Capteur	Date	Particularité(s)
SPOT 6	08/08/2016	Peu d'ombre car soleil direct ; peu de neige et donc beaucoup de zones enneigées l'hiver mais pas l'été : zones rocheuses exposées ; forte végétation ; présence de lacs et de rivières ; nuage en bas à gauche
SPOT 7	12/10/2016	de mi-saison, lumière moyenne ; présence de nuages bas ; présence de neige « sale » ; présence de lacs
SPOT 7	03/12/2016	Image très contrastée ; beaucoup d'ombres car le soleil est plus bas à cette période ; présence de villes mais celles-ci ne ressortent pas, pas de reflet ; faible végétation ; présence de lacs et de rivières enneigés ; nuage en haut à droite
SPOT 7	17/12/2016	Image globalement identique avec plus de neige et des tons plus froid
SPOT 6	11/03/2017	Image avec beaucoup de neige sur les hauteurs, peu dans les vallées ; présence de lacs et rivières ;
SPOT 7	19/01/2017	Rares zones sans neige ; neige dans les vallées et villes ; présence de lacs enneigés ; tous petits nuages

TABLE 3.1: Liste des images THR de tests

Chaque image est validée par des données de tests : des shapefiles composés de polygones créés en amont et étiquetés par la classe de la zone associée. Ils sont échantillonnés de la même manière que les données d'apprentissage des classifications supervisées. Les scores sortis de ces simples polygones ne reflèteront pas de manière exacte les résultats, ils ne peuvent pas couvrir toutes les images. Ce serait un travail trop long et fastidieux, étant donné que la neige peut couvrir que quelques pixels, et inversement. Mais ils donnent une idée générale des performances.

J'ai utilisé les mêmes métriques que pour la validation des produits LIS. À cela, j'ai ajouté le calcul du taux de faux positifs et faux négatifs pour quantifier respectivement les sur-détections et les sous-détections.

3.4 Résultats

3.4.1 Résultats des différentes méthodes de classification

Après avoir fait tourner les différentes classifications choisies sur les différentes images, voici les résultats :

FIGURE 3.3: Résultats des différents classifieurs sur 5 images

On voit que les méthodes de classification supervisées obtiennent de bien meilleurs scores que les méthodes non supervisées, cela peut s'expliquer par le fait qu'un pixel de neige à l'ombre a une valeur plus proche de la terre à l'ombre, ou encore que l'eau peut être aussi classée en tant que neige. Il y a trop d'hétérogénéité au sein d'une même classe pour que *k-Means* les sépare intelligemment.

La méthode *SVM* est la meilleure mais elle est beaucoup plus lente et nécessite beaucoup plus de ressources pour apprendre et classer une image (plusieurs minutes en plus avec le double de ressources matérielles). Je me suis donc rabattue sur les méthodes *RF* et *Boost* qui obtiennent de très bons résultats aussi (accuracy de 98%, kappa de 92% et f1_score de 92/93%) et qui donnent des résultats plutôt homogènes pour chaque image : moyenne des variations sur une même image de < 1% d'accuracy, < 3% sur f1_score et kappa. Néanmoins, *RF* a un peu tendance à sur-détecter (7%), ce qui donne un faible taux de sous-détections (1%) et *Boost* a des taux plutôt faibles et homogènes d'erreurs (2% pour les sous-détections et 3% pour les sur-détections). Regardons de plus près pour une ou deux images, et plus précisément les différences entre les deux classifications, avec les pixels de couleur :

- bleu s'il a été détecté neige dans les deux cas
- jaune dans le cas où *RF* a détecté neige mais pas *Boost*
- rouge dans le cas où *Boost* a détecté neige mais pas *RF*
- vert s'il a été détecté non-neige dans les deux cas

FIGURE 3.4: Différences de classifications ssur l'image du 17/12/2016

On voit au premier abord sur la Figure 3.4 et sur les zooms de la Figure 3.5 que les deux classifieurs ont des masques assez similaires. Les différences précédemment remarquées sont visibles ici. *RF* sur-détecte dans les zones rocheuses ou dans les villes, mais détecte mieux les pixels enneigés dans l'ombre que *Boost*. Ce dernier a tendance aussi à élargir la surface enneigée en détectant de la neige au delà de la frontière des deux classes.

FIGURE 3.5: Zooms de différences de classifications sur l'image du 17/12/2016

FIGURE 3.6: Différences de classifications sur l'image du 12/10/2016

Sur l'image du 12 octobre 2016 sur la Figure 3.6, on voit cette fois que *Boost* se comporte aussi bien dans les ombres en détectant seul certains pixels enneigés mais a toujours tendance à surdétecter au delà de la frontière neige/non-neige. Les détections spécifiques à *RF* sont toujours correctes.

Sur l'image du 19 janvier 2017, en pleine saison hivernale, de la Figure 4.6, *Boost* se comporte beaucoup mieux car *RF* sous-détecte beaucoup lors des transitions neige-au-soleil/neige-à-l'ombre.

FIGURE 3.7: Différences de classifications sur l'image du 19/01/2017

Pour conclure, *RF* et *Boost* se comportent assez bien. Néanmoins, les deux ont parfois des problèmes pour détecter la neige à l'ombre, on admet que ce n'est pas toujours très évident de la voir à l'œil nu. Les zones rocheuses posent aussi des problèmes pour les deux classifieurs. *RF* a quelques problèmes pour les transitions neige-au-soleil/neige-à-l'ombre et *Boost* pour les transitions neige/non-neige. Avant de déterminer quel algorithme sera choisi pour la création des masques de neige, j'ai essayé de faire varier les paramètres des deux méthodes mais je me suis aperçue que cela n'avait pas grande influence sur les résultats. Mais j'ai quand même voulu savoir si modifier les entrées en ajoutant ou en retirant de l'information, qui pouvait être génératrice de bruit, était utile.

3.4.2 Amélioration par les entrées

J'ai effectué différents tests avec les classifieurs *RF* et *Boost* :

rvb enlever la bande *SWIR* pour voir l'influence de cette bande qui n'est à l'origine pas faite pour détecter la neige

rvs enlever la bande bleue pour voir si celle-ci n'apporte pas de bruit à la classification. Cette bande est parfois retirée car elle est plus sensible aux effets atmosphériques (diffusion de Rayleigh : le ciel est bleu car l'atmosphère diffuse davantage la partie « bleue » de la lumière du soleil)

ndvi ajouter une bande correspondant à la valeur du Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), indice qui permet de détecter la végétation

ndwi ajouter une bande correspondant à la valeur du Normalized Difference Water Index (NDWI), indice qui permet de détecter l'eau

mnt ajouter une bande correspondant à la valeur du MNT, valeur de l'altitude, car on sait que plus on est en hauteur, plus la probabilité d'avoir de la neige augmente et inversement. J'utilise pour cela celui de Sentinel-2, résolu à 20 m.

Voici les résultats pour les deux classifications :

FIGURE 3.8: Résultats de la modification des entrées pour *RF*

FIGURE 3.9: Résultats de la modification des entrées pour *Boost*

On remarque que la modification des bandes n'implique pas du tout les mêmes conséquences selon les classifieurs.

L'ajout de la bande du MNT n'est pas une bonne idée (beaucoup de sous-détection avec *RF* (15 %) et chute des résultats avec *Boost* de 98% à 66% d'accuracy). Même si l'idée que la probabilité d'avoir de la neige à la même altitude est vraie a priori (et inversement), ce n'est pas si tranché que ça comme avec la présence de falaises, de crêtes, de zone d'ombres en basse altitude où la neige ne fond pas comme sur l'autre versant, ... La résolution du MNT est donc trop grand face à la complexité du relief. Les résultats sont donc moins bons.

L'ajout de la bande NDWI fait chuter les scores (31% de sous-détection avec *RF* et 28% avec *Boost*) : la neige a souvent un indice NDWI assez fort donc, lors de la classification, ces pixels se rapprochent plus des pixels des points d'eau des données d'entraînement, il y a donc sur-détection.

On voit que la suppression des bandes bleues et SWIR n'influence pas le classifieur de la même manière. La chute à 43% de sous-détections pour l'absence de la bande bleue pour *Boost* et la diminution des scores pour *RF* lors de l'absence de la bande SWIR font que la suppression de l'une ou l'autre de ces deux bandes n'est pas une bonne idée car l'importance de ces bandes est instable.

La seule bande qui augmente la performance de la classification pour *RF* et *Boost* est la bande NDVI, représentant les valeurs de l'indice de végétation. Elle permet donc de mieux distinguer les zones de forêts (sombres) des zones enneigées à l'ombre (sombres aussi), ou encore les prairies (claires) des champs de neige. Elle provoque une légère augmentation des scores dans les deux cas avec une réduction de 6% des sous-détections de *RF*. Cela peut s'expliquer par le fait que le NDVI de n'importe quel pixel enneigé sera toujours plus bas ou égal que l'indice de n'importe quel pixel non-neige. Cela réduit le risque de confusion. Pour cela, j'ai donc choisi d'ajouter cette bande lors de la classification des images.

3.4.3 Conclusion

Les classifications *RF* et *Boost* avec l'ajout de la bande NDVI restent encore à départager. Regardons les résultats séparément sur chaque image :

Image	Classifieur	Accuracy	F1_score	kappa	sous-dét.	sur-dét.
SPOT7	<i>RF</i>	0.96	0.95	0.91	0.0	0.03
19/01/2017	<i>Boost</i>	0.95	0.96	0.9	0.0	0.03
SPOT7	<i>RF</i>	1.0	0.99	0.99	0.0	0.0
17/12/2016	<i>Boost</i>	0.98	0.84	0.83	0.0	0.02
SPOT7	<i>RF</i>	0.98	0.98	0.97	0.0	0.03
12/10/2016	<i>Boost</i>	0.97	0.97	0.95	0.0	0.06
SPOT7	<i>RF</i>	0.99	0.98	0.97	0.0	0.0
03/12/2016	<i>Boost</i>	0.98	0.97	0.95	0.0	0.0
SPOT6	RF	1.0	0.97	0.97	0.0	0.0
08/08/2016	<i>Boost</i>	1.0	0.98	0.98	0.0	0.0
Général	<i>RF</i>	0.99	0.97	0.96	0.01	0.01
	<i>Boost</i>	0.98	0.94	0.93	0.02	0.02

TABLE 3.2: Résultats pour chaque image et chaque classifieur

On remarque que *RF* se comporte mieux sur chaque image mais c'est globalement identique. Pour trancher, regardons en détails leur différences, comme dans la Partie 3.4.1 :

FIGURE 3.10: Différences de classifications sur l'image du 17/12/2016 avec la bande ndvi

On voit sur la Figure 3.10 que, contrairement à la classification sans la bande NDVI de la

Figure 3.4, RF ne sur-détecte plus les prairies, les zones rocheuses ou le reflet des villes, ce qui était son plus gros problème. $Boost$ s'améliore un peu dans les ombres mais reste globalement constant en continuant à sur-détecter au delà des zones enneigées. De plus, les nuages sont, comme prévu, un problème lors de la classification.

FIGURE 3.11: Différences de classification sur l'image du 12/10/2016 avec la bande ndvi

Les mêmes remarques restent valables sur Figure 3.11, en comparaison avec la Figure 3.6. L'ajout de la bande NDVI améliore grandement les performances de RF qui dépassent celles de $Boost$. Pour cela, la création des masques de neige des images à très haute résolution se fera avec le classifieur RF avec l'information de l'indice NDVI. Evidemment, ces masques s'approcheront au mieux de la réalité mais ne seront jamais parfaits. C'est un point à ne pas oublier pour la prochaine section. De plus, une étape de création d'un masque de nuage pour chaque image est à faire, les pixels associés seront marqués comme « no_data »

Chapitre 4

Résultat de la validation de l'algorithme *Let-It-Snow*

4.1 Présentation des résultats

La Figure 4.9 présente les résultats obtenus de la validation des 6 masques des images Sentinel-2 par les masques obtenus à partir des images THR à plus ou moins 6 jours.

FIGURE 4.1: Résultats en fonction des images

La figure 4.9 montre que l'algorithme LIS obtient en moyenne une *accuracy* de 92% (écart-type de 4%), un *f1_score* de 87% (écart-type de 10%) et un *kappa* de 81% (écart-type de 5%). Ces scores montrent qu'il est assez performant de manière générale. Cependant on remarque que le taux de sous-détection peut être très fort sur certaines images. Près d'un tiers de pixels enneigés sont écartés du masque de l'image du 13 août 2016 et plus de la moitié pour l'image du 12 octobre 2016. Regardons de plus près sur la Figure 4.2, le cas de cette dernière image :

FIGURE 4.2: Résultats sur l'image du 12/10/2016

On remarque que la plupart des sous-détections, c'est à dire les pixels en jaune, se trouvent toutes dans les zones d'ombre ce qui induirait le fait que l'algorithme LIS a beaucoup de mal à détecter la neige à l'ombre. On voit aussi sur cette image que le lac est bien écarté du masque de neige. De plus, les dites sur-détections viennent, après analyse, pour la plupart d'erreurs de classification du masque THR associé à l'image.

FIGURE 4.3: Validation de l'image du 17/12/2016

Sur la Figure 4.3 du 17 décembre 2017, les précédentes observations sont toujours valables. Ici, on voit bien que les sous-détections viennent des versants à l'ombre de la montagne. Le

soleil étant plus bas à cette période de l'année, ces zones sont très tranchées ce qui diminue la réflectance. Pourquoi et à quelle étape de l'algorithme LIS, les pixels de ces zones sont exclus du masque de neige ?

4.2 Améliorations

Pour comprendre à quelle étape (cf. 2.1.2) les pixels de neige à l'ombre sont écartés, j'ai tracé les histogrammes de leurs valeurs de $ndsi$, red et Z . Les voici pour quatre images, une ligne par image :

FIGURE 4.4: Exemple d'histogrammes des pixels en sous-détections sur 3 images

On remarque que les pixels se trouvent bien au dessus de l'altitude d_z et avaient, dans la plupart des cas, des valeurs de $ndsi$ supérieures aux différents seuils mais des valeurs de red nettement inférieures au seuil de red_2 et souvent au seuil de red_1 . Le problème vient donc de ces deux dernières conditions.

4.3 Présentation des résultats avec plusieurs configurations

Sachant les possibles problèmes sur les seuils de red , j'ai fait tourner l'algorithme avec différentes valeurs de red_1 et red_2 , de 20 à 240 avec un pas de 20. En voici quelques exemples de résultats (qui sont globalement identiques pour toutes les images), ceux par défaut étant à droite de chaque tableau :

On remarque que quand $red_1 = 40$ ou $red_2 = 40$, les résultats sont nettement supérieurs. Les sous-détections et les sur-détections atteignent un équilibre (entre 12% et 20%) en diminuant grandement les sur-détections sans augmenter vraiment les sous-détections. Les résultats étant identiques, il est plus judicieux de choisir $red_2 = 40$ car cela permet de conserver un premier masque de neige le plus certain possible. Les pixels de neige à l'ombre vont s'aggréger ensuite lors de la passe 2.

FIGURE 4.5: Résultats pour des 6 images sur différentes valeurs de red_1 (en noir : valeur par défaut ; en rouge : valeur choisie (40))

FIGURE 4.6: Résultats pour des 6 images sur différentes valeurs de red_2 (en noir : valeur par défaut)

4.4 Conclusion

L'évaluation des performances montre que l'algorithme LIS présente des résultats satisfaisants. Il détecte bien les zones de neige au soleil, il est précis sur les frontières neige/terre. Il n'a pas de problème de sur-détection dans les villes et sur les zones rocheuses claires – qui ont posé problème lors de la création des masques de neige sur les images THR – grâce à la puissance de l'indice de NDSI. Le seul gros problème se trouvait dans la détection des zones enneigées à l'ombre. Après avoir fait tourner l'algorithme avec différentes valeurs, il s'est avéré que baisser le seuil de red_2 à 40 faisait diminuer grandement ces sous-détections sans augmenter les sur-détections. Voici deux exemples de résultats :

FIGURE 4.7: Améliorations de l'image du 17/12/2016

Sur les deux Figures 4.7 et 4.8, on voit très bien l'impact de ce seuil et la diminution des zones en sous-détections. Voici les résultats finaux :

FIGURE 4.8: Améliorations des images du 11/03/2017

FIGURE 4.9: Nouveaux résultats en fonction des images

L'*accuracy* augmente donc de 3% (92% à 95%), *f1_score* de 6% (87% à 93%) et le kappa de 8% (81% à 89%). La hausse des résultats est valable pour toutes les images. Les fameuses sous-détections chutent de 18% à 5%, ce qui provoque une légère augmentation de 2% de sur-détections, ce qui n'est pas sans conséquence pour une visée opérationnelle. Il faudrait donc élargir la base de tests sur d'autres territoires par exemple pour mieux comprendre ces conséquences et peut-être savoir comment les éviter.

Chapitre 5

Conclusion

5.1 Bilan du travail effectué et perspectives

Ce stage de six mois s'est déroulé de la manière suivante :

FIGURE 5.1: Organisation du stage

La programmation a été faite en Python à l'aide des fonctions de l'Orfeo ToolBox et de la puissance de calcul du Cluser. Elle se compose en 5 blocs :

- exécution de la chaîne LIS selon différents paramètres : la chaîne LIS est exécutable via un script python prenant un fichier de configuration JSON en paramètre, où sont renseignés les paths des différentes entrées, la valeur des différents seuils, le répertoire de sortie, Pour pouvoir automatiser la chaîne avec différentes entrées et différents seuils personnalisés, j'ai créé un script python *lis_preprocessing.py* qui prend en entrée une liste d'images et des plages de seuils et crée les fichiers JSON correspondant selon le template accepté à l'entrée de la chaîne LIS. Leurs paths sont listés dans un fichier afin d'être exécuté en parallèle par le script *shellrunLisJobArray.sh*.
- classification des images THR : après avoir en amont créé les données d'entraînement et de test, j'ai implémenté, dans le script *classification.py*, la classification d'une ou plusieurs image(s) selon un ou plusieurs classifieur(s). Il s'utilise soit normalement, soit par l'utilisation des *JobArrays* dans le script *runClassificationJobArray.sh*.
- validation des produits LIS : après avoir fait tourner les deux scripts précédents, le script *validation.py* marche de la même manière que *classification.py*.
- calcul des histogrammes : ici, deux étapes sont nécessaires. La première, dans *histogram_preprocessing.py*, est d'extraire des pixels en sous-détection les différentes valeurs

de *red*, *ndsi* et *z*. La deuxième, dans *histogram.py*, est de calculer les histogrammes de ces valeurs.

FIGURE 5.2: Organisation des données et résultats

Le code est disponible sur le Git du CESBIO, prochainement documenté par un manuel utilisateur et développeur. J’ai également fait en sorte qu’il soit le plus automatisable possible en paramétrant toutes les entrées nécessaires dans un fichier JSON, commun à toute la chaîne de validation, tels que les différentes images (S2 et THR), les paramètres des méthodes de classification, les seuils de configuration, ... Toutes les données et les résultats sont organisés dans un répertoire du cluster, accessibles à tous.

Pour ce qui est des résultats, l’amélioration trouvée de l’algorithme est en cours d’étude au CESBIO. Le bémol de la hausse des sur-détections de 2% est sûrement dû la confusion neige/lacs, qui est facilement corrigeable avec un masque d’eau. Elle prendra effet normalement lors de la prochaine release. Il est aussi envisagé que celle-ci soit décrite dans un futur article rédigé par Simon Gascoin.

Les masques de neige THR déjà créés et le script associé serviront aussi pour d’autres validations de masques de neige par les équipes de CESBIO.

5.2 Bilan personnel et perspectives

J’ai eu la chance de trouver un stage dans ce champ qui m’intéresse particulièrement. Ce stage m’a permis de mettre en pratique mes connaissances en traitement d’images et en apprentissage automatique. L’article de la matière « Reconnaissance des formes et apprentissage » m’a permis de mieux organiser mon stage car dérouler un protocole de cette taille n’aurait pas été si évident sans avoir déjà une certaine méthodologie. J’ai pu découvrir les systèmes d’in-

formation géographique et de me familiariser avec leurs outils tels que l'Orfeo ToolBox, QGIS et GDAL. J'ai pu participer aux journées utilisateurs de l'OTB durant deux jours, ce qui m'a permis de mieux comprendre les problématiques et les différentes utilisations possibles de ce genre de librairies. Côté programmation, j'ai codé de manière autonome sous Git en mettant à profit les performances du cluster (que j'ai pu visiter) en apprenant à appréhender les ressources nécessaires.

J'ai également découvert le monde du spatial de l'intérieur avec des conférences et des visites de laboratoires (mécanique et optique). J'ai pu assister à des projections en direct des différentsancements ou un retour sur Terre d'un certain Thomas Pesquet, mais aussi suivre l'avancé de projets internes et de différentes actualités spatiales.

Je suis ravie d'avoir participé à ce projet et d'avoir contribué à l'amélioration d'un produit gratuit et disponible pour toute la communauté scientifique et territoriale dans une optique aussi positive et dans un environnement aussi enrichissant que le CNES. Je souhaite vivement poursuivre les thématiques de ce stage dans le monde professionnel en cherchant un poste qui mêle à la fois la programmation et la recherche dans les domaines du traitement d'images et du machine learning, appliqués au spatial.

Bibliographie

- [1] Marchane A., Jarlan L., Hanich L., Boudhar A., Gascoin S., Tavernier A., Filali N., Le Page M., Hagolle O., and Berjamy B. Assessment of daily modis snow cover products to monitor snow cover dynamics over the moroccan atlas mountain range. *Remote Sensing of the Environment*, (160) :72–86, 2015.
- [2] Dr. Fabia Hüsler et PD Dr. Stefan Wunderle Céline Dizerens. Potential and limitations of webcam images for snow cover monitoring in the swiss alps. *Geophysical Research Abstracts*, vol. 19, 2017.
- [3] Dozier J. et Marks B. Snow mapping and classification from landsat thematic mapper data. *Annals of Glaciology*, vol. 9 :1–7, 1987.
- [4] Omar El kharki. Panorama sur les méthodes de classification des images satellites et techniques d’amélioration de la précision de la classification. *Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection*, (n. 210) :23–38, avr. 2015.